

A plebe e o sofrimento: limite da eticidade na sociedade civil hegeliana
The rabble and suffering: The Limit of Ethical Life in Hegelian Civil Society
La plebe y el sufrimiento: el límite de la eticidad en la sociedad civil hegeliana

Taiane Andrade Ornelas
Doutoranda no Programa de Pós-Graduação em Filosofia
Universidade Federal da Bahia (UFBA)
e-mail: taiorneles@hotmail.com
ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-7404-1832>
DOI: 10.5281/zenodo.18110998

RESUMO

Este artigo investiga a plebe (Pöbel) na teoria social hegeliana enquanto categoria ético-ontológica limite, e não mera condição de pobreza, demonstrando ser ela um produto necessário e imanente da sociedade civil burguesa. Para tanto, o argumento desenvolve-se em três momentos: primeiro, analisa sua gênese como processo de dessocialização radical, no qual o indivíduo, privado de trabalho, Bildung e reconhecimento, torna-se um "resto" inassimilável. Em seguida, examina o sofrimento-impasse e a "negatividade sem negatividade" decorrentes dessa condição. Por fim, evidencia a insuficiência das mediações hegelianas (corporação, polícia), cujo insucesso revela a lógica de produção e naturalização da exclusão. Conclui-se que a resistência plebéia, ainda que estéril, constitui o núcleo da aporia hegeliana, funcionando como testemunho crítico imanente da incompletude de uma eticidade (Sittlichkeit) que fundamenta sua universalidade na exclusão que ela própria necessita gerar.

Palavras-chave: Hegel; Plebe; Sofrimento Ético; Reconhecimento.

ABSTRACT

This article investigates the rabble (Pöbel) in Hegelian social theory as an ethico-ontological limit-category, not merely a condition of poverty, demonstrating it to be a necessary and immanent product of bourgeois civil society. To this end, the argument unfolds in three moments: first, it analyzes its genesis as a process of radical desocialization, in which the individual, deprived of work, Bildung, and recognition, becomes an inassimilable "remnant." Next, it examines the suffering-impasse and the "negativity without negativity" arising from this condition. Finally, it demonstrates the insufficiency of Hegelian mediations (the corporation, the police), whose failure reveals the logic of production and naturalization of exclusion. It concludes that plebeian resistance, albeit sterile, constitutes the core of the Hegelian aporia, functioning as an immanent critical testimony to the incompleteness of an ethical life (Sittlichkeit) that bases its universality on the very exclusion it necessarily generates.

Keywords: Hegel; Rabble (Pöbel); Ethical Suffering; Recognition.

RESUMEN

Este artículo investiga la plebe (Pöbel) en la teoría social hegeliana como una categoría límite ético-ontológica, y no como una mera condición de pobreza, demostrando que es un producto necesario e immanente de la sociedad civil burguesa. Para ello, o argumento se desarrolla en tres momentos: primero, analiza su génesis como proceso de des-socialización radical, en el cual el individuo, privado de trabajo, Bildung y reconocimiento, se convierte en un "resto" inasimilable. A continuación, examina el sufrimiento-callejón sin salida y la "negatividad sin negatividad" derivadas de esta condición. Finalmente, evidencia la insuficiencia de las mediaciones hegelianas (corporación, policía), cuyo fracaso revela la lógica de producción y naturalización de la exclusión. Se concluye que la resistencia

plebeya, aunque estéril, constituye el núcleo de la aporía hegeliana, funcionando como testimonio crítico inmanente de la incompletitud de una eticidad (Sittlichkeit) que fundamenta su universalidad en la exclusión que ella misma necesita generar.

Palabras clave: Hegel; Plebe (Pöbel); Sufrimiento Ético; Reconocimiento.

INTRODUÇÃO

A teoria social hegeliana, exposta nas *Linhas Fundamentais da Filosofia do Direito* (1821), representa um dos mais importantes diagnósticos das patologias inerentes à modernidade burguesa. Seu exame da sociedade civil (bürgerliche Gesellschaft), esfera da particularidade desencadeada, do sistema de necessidades e da mediação universal pelo trabalho, não se limita a descrever seu funcionamento orgânico mas avança para identificar suas contradições imanentes e necessárias, aquelas que o próprio desenvolvimento do espírito objetivo engendra em seu movimento. No centro desse diagnóstico crítico, ergue-se a figura sombria e disruptiva da plebe (*Pöbel*), muito mais que um aglomerado de pobres: a plebe se configura como a consequência de um impasse ético, o ponto onde a promessa universalista da liberdade moderna encontra seu limite interno e sua negação concreta.

Este artigo parte da hipótese central de que a plebe, no sistema hegeliano, não é um resíduo contingente ou um mal ajuste do sistema, mas um "resto" ontológico produzido com necessidade lógica pela dinâmica mesma da sociedade civil. Nossa investigação procura demonstrar como a gênese da plebe não se esgota na esfera econômica da privação material. Ela desencadeia uma série de desintegrações ético-espirituais que corroem os alicerces da Sittlichkeit: a perda do acesso à *Bildung* (formação), a falta da honra social, o colapso do reconhecimento recíproco e, por fim, a impossibilidade radical de o indivíduo realizar sua liberdade subjetiva no mundo objetivo. A plebe é, assim, o produto de uma dialética invertida: aquilo que o sistema gera como seu outro necessário, mas para o qual não oferece mediação ou reconciliação no âmbito da pura sociedade civil.

Nossa análise procede por uma reconstrução imanente dos movimentos internos da *Filosofia do Direito*, tomando a própria contradição como operador metodológico fundamental para examinar os desdobramentos, tensões e limites estruturais que articulam pobreza, plebe e eticidade no domínio da sociedade civil moderna. Para além de uma leitura histórico-contextual, analisamos a dinâmica conceitual do próprio sistema para, a partir de seu interior, explicitar a plebe como figura conceitual limite. O diálogo com a fortuna crítica tem, aqui, a função de servir à explicitação desta lógica interna. O objetivo é, portanto, realizar uma

leitura crítica imanente que, mantendo fidelidade ao rigor do texto hegeliano, evidencie a função diagnóstica e a permanente relevância filosófica da noção de plebe para a compreensão das patologias sociais fundantes da modernidade.

Para desenvolver essa tese, o artigo estrutura-se em três momentos: *A Gênese Ontológica da plebe*, onde rastreamos a emergência lógica da plebe a partir das contradições imanentes do sistema de necessidades. Analisamos o salto qualitativo da pobreza material para a exclusão ética, processo no qual o indivíduo, apartado das mediações do trabalho e do reconhecimento, transforma-se em um sujeito dessocializado. Este capítulo estabelece a plebe como uma figura de negatividade estéril, cuja "indignação interior" (FD, §244) é a resposta subjetiva a uma injustiça (Unrecht) objetiva e sistêmica.

O segundo capítulo, *O Sofrimento do Impasse: Dor Ética, Trauma e Negatividade Estéril*, aprofunda as consequências subjetivas dessa condição. Distinguindo a dor (*Schmerz*) contingente do sofrimento (*Leiden*) ético-estrutural, investigamos como a exclusão da plebe gera uma forma específica de padecimento: o sofrimento-impasse. Recorrendo às reflexões de Rebecca Comay (2011) sobre o trauma e à conceituação de Pedro Novelli (2012), argumentamos que este sofrimento é a experiência de uma ferida que não cicatriza, um passado de exclusão que insiste e não é elaborado pela dialética do espírito¹.

Por fim, o terceiro capítulo, *A Naturalização da Exclusão e os Limites da Mediação*, examina as respostas fracassadas a essa patologia e o limite que a plebe representa. Demonstramos que mecanismos como a caridade, a polícia e, sobretudo, a corporação falham ontologicamente porque pressupõem um sujeito já socializado e integrável, precisamente o que a plebe deixou de ser. Através de uma ressonância teórica com a crítica de Frantz Fanon, iluminamos a lógica perversa de naturalização em operação: o sistema produz a exclusão e, em um segundo movimento, ideologicamente a naturaliza, atribuindo-a ao acaso ou ao déficit moral do indivíduo.

Este artigo busca, portanto, oferecer uma interpretação coerente e sistemática da plebe como a figura crucial para se entender tanto a radicalidade da crítica social hegeliana quanto os limites intransponíveis de seu projeto de reconciliação ética na modernidade.

1 A ideia de um sofrimento como "ferida que não cicatriza" e de um passado que insiste sem ser elaborado dialeticamente é trabalhada por Rebecca Comay (2011), em sua análise do trauma em Hegel. Já a conceituação da "negatividade sem negatividade" e da "vida após a morte" social é desenvolvida por Pedro Novelli para descrever o estatuto do despossuído.

2 Gênese Ontológica da Plebe

2.1 Da pobreza material à exclusão ética

A gênese da plebe na teoria social hegeliana não se origina de uma contingência externa, mas emerge como uma contradição imanente e necessária do próprio desenvolvimento da sociedade civil burguesa (FD, §§241-245). Hegel demonstra que o sistema de necessidades, ao refinar-se e expandir-se infinitamente, produz dois movimentos antitéticos e indissociáveis: a acumulação concentrada de riqueza e a geração estrutural de pobreza (ibid., §244). Este não é um desequilíbrio acidental, mas a expressão lógica de uma universalidade abstrata da sociedade civil, que, atuando como uma "segunda natureza" cega, regula as relações sociais de forma inconsciente e alienante². A particularidade do indivíduo, liberta para buscar sua satisfação, torna-se prisioneira de uma cadeia de dependências que a transcende e a anula. Nesse sentido, a pobreza material é já o primeiro momento de uma exclusão sistemática, o sintoma objetivo de uma mediação social falhada. Hegel descreve essa redução multidimensional:

As circunstâncias contingentes, físicas e as que residem nas relações externas, podem reduzir os indivíduos à pobreza, uma situação que lhes deixa as carências da sociedade civil e que, em contrapartida [...] os faz perder mais ou menos todas as vantagens da sociedade, a capacidade de adquirir habilidades e a cultura em geral, também o acesso à administração do direito, o cuidado da saúde e até mesmo o consolo da religião (HEGEL, 2022, p. 514; FD, § 241).

Contudo, para Hegel, a passagem da condição de pobre à de plebe representa um salto qualitativo decisivo, um movimento dialético que transborda da esfera econômica para a esfera ético-espiritual. A plebe não é definida primordialmente pela carência de bens, mas por uma determinada configuração da subjetividade que essa carência engendra. Trata-se da interiorização da exclusão como indignação (Empörung), uma "revolta interna aos ricos, contra a sociedade, o governo, etc." (FD, §244) que, como observa Wood (1990), nega a legitimidade da ordem que a produz. Enquanto o pobre pode ainda estar incluído, mesmo que precariamente, no circuito do reconhecimento social através do trabalho, a plebe é aquele para quem esse

² A lógica imanente do sistema de necessidades produz a pobreza como seu outro necessário. Este é um processo intrínseco ao desenvolvimento da sociedade civil, que "encontra-se em atividade desimpedida [...] envolvida no interior de si num crescimento progressivo da população e da indústria", resultando em que "aumenta a acumulação da riqueza [...] assim como, por outro, aumenta o isolamento e o caráter restrito do trabalho particular e, com isso, a dependência e a penúria da classe atada a esse trabalho" (HEGEL, 2022, p. 516; FD, §243).

circuito se rompeu por completo. Sua pobreza é, portanto, espiritual³: é a privação do direito a ter direitos⁴, a experiência vivida da abstração da personalidade jurídica e da negação do reconhecimento como membro da *Sittlichkeit*.

Essa transformação subjetiva é, para Hegel, o momento crucial de uma patologia social total⁵. A plebe revela o fracasso da mediação ética entre o interesse particular e o bem universal. Ela é a consciência viva de que a promessa moderna de liberdade, concretizada no direito abstrato à propriedade e no ideal da autossuficiência pelo trabalho, tornou-se, para uma parcela da sociedade, uma contradição performativa. A plebe é aquele que possui a consciência formal de sua liberdade infinita, mas experimenta concretamente a impossibilidade de sua realização. Desse abismo insuperável entre o direito abstrato e a realidade concreta brota a disposição ética específica da plebe: uma negação rancorosa e destrutiva da própria ordem social que, ao excluí-lo, nega sua humanidade.

Portanto, a análise hegeliana revela um processo genético em dois tempos dialéticos. Primeiro, a lógica imanente do sistema de necessidades produz a pobreza como seu outro necessário, como o negativo interno de sua acumulação positiva⁶. Em um segundo e mais profundo momento, essa condição objetiva, quando radicalizada e percebida como injustiça (*Unrecht*), cristaliza-se na subjetividade como plebe. Esta cristalização subjetiva da injustiça na forma da plebe é descrita por Hegel (FD, § 244) como a transformação da pobreza em "indignação interior contra os ricos, contra a sociedade, o governo, etc.". Esta não é mais uma classe econômica em sentido tradicional, mas uma figura ético-política, um modo de ser-no-mundo marcado pela exclusão da vida ética e pela revolta contra ela. A plebe é, assim, o produto final de uma dialética perversa onde a universalidade da sociedade civil, em vez de reconciliar, gera sua própria negação viva e consciente.

3 A pobreza espiritual refere-se à privação total descrita por Hegel: "os faz perder mais ou menos todas as vantagens da sociedade, a capacidade de adquirir habilidades e a cultura em geral, também o acesso à administração do direito, o cuidado da saúde e até mesmo o consolo da religião" (HEGEL, 2022, p. 514; FD, § 241).

4 Buchwalter (2013, p. 107) considera que, na verdade, a mentalidade da plebe específica dos pobres modernos consiste na consciência de uma "discrepância" entre os direitos formalmente detidos e os direitos realmente disponíveis.

5 Neuhouser (2014, p. 105) argumenta que o pensamento de Hegel oferece os recursos para uma "concepção de patologia ou de funcionamento prejudicado" da vida social, na medida em que a atividade distintiva da autoconsciência é um esforço direcionado a uma satisfação (*Befriedigung*) que, quando bloqueada estruturalmente, gera um estado de "não-paz" interna e coletiva. A plebe é a encarnação dessa patologia social total.

6 O processo de acumulação e pauperização é detalhado por Hegel: "Por um lado, graças a universalização da conexão entre os homens através das suas carências e dos modos de preparar e pôr à disposição os meios para satisfazê-las, aumenta a acumulação da riqueza, assim como, por outro, aumenta o isolamento e o caráter restrito do trabalho particular e, com isso, a dependência e a penúria da classe atada a esse trabalho" (HEGEL, 2022, p. 516; FD, §243).

2.2 A Plebe como "Resto Inassimilável"

A plebe não ocupa um lugar negativo simples dentro da sociedade civil hegeliana; ela encarna uma modalidade de existência paradoxal que poderíamos denominar de resto inassimilável⁷. Diferente de uma classe social que, mesmo explorada, desempenha uma função reconhecível no metabolismo econômico (como o proletariado industrial), a plebe é definida precisamente por sua inutilidade funcional e sua estranheza ética. Ela é o produto do sistema que, no entanto, não consegue reintegrar à sua dinâmica. Hegel a descreve como uma massa atomizada que perdeu a "consciência do direito", tornando-se estranha à própria comunidade que a gerou. Este "tornar-se estranho" não é uma metáfora, mas uma determinação ontológica: a plebe existe na sociedade civil como um estrangeiro interno, um elemento cuja presença é constitutiva, mas cuja essência é a não-pertença.

Seguindo a intuição de Novelli (2017), a plebe pode ser compreendida como uma "ausência que insiste em se fazer presente"⁸. Ela é o "órgão sem corpo" do organismo social, um resto que não encontra sua função na totalidade. Sua existência é a de uma vida excedente, uma "vida depois da morte" social, que subsiste nos interstícios e sobras do sistema produtivo. Este caráter de resto ou excedente é crucial: a plebe não é o oposto dialético que será superado (aufgehoben) em uma síntese superior, mas um resíduo irreduzível que a dialética da sociedade civil produz sem poder digerir. Ela é o testemunho material de que a reconciliação total é impossível no âmbito da pura economicidade burguesa⁹.

Esta condição de resto manifesta-se na dupla negação que define a plebe. Primeiro, uma negação objetiva: ele é excluído dos mecanismos de reprodução material (o trabalho regular) e espiritual (a Bildung, a honra, reconhecimento) da sociedade. Segundo, e como resposta, uma negação subjetiva: ele retribui a exclusão com uma "indignação interior" que rejeita os valores

7 O termo "resto inassimilável" não é uma citação direta de Hegel, mas uma interpretação conceitual a partir da fortuna crítica. Ele se refere à plebe como um subproduto necessário e inassimilável da sociedade civil, uma exclusão estrutural que resiste à integração dialética. Fontes como Novelli (2017) e Ruda (2019) utilizam essa noção para descrever a condição da plebe como uma negatividade que o sistema produz mas não consegue superar. HERNANDEZ (2021) também se refere à plebe como um "resto que escapa à totalização ética".

8 Novelli (2017, p. 40) caracteriza o despossuído/plebe nos seguintes termos: "o despossuído aparece enquanto massa ou quantidade desprovida de qualidade. Sua presença é a de uma ausência que insiste em se fazer presente. [...] Ele não vive nem morre. Um movimento sem movimento, uma identidade sem identidade, um ser sem ser, uma negatividade sem negatividade, enfim, uma não suprassunção."

9 Hegel demonstra que a dinâmica interna da sociedade civil, ao buscar a universalidade, gera sua própria negação: "Quando a sociedade civil se encontra em atividade desimpedida, ela está envolvida no interior de si num crescimento progressivo da população e da indústria. Por um lado, graças a universalização da conexão entre os homens através das suas carências e dos modos de preparar e pôr à disposição os meios para satisfazê-las, aumenta a acumulação da riqueza, assim como, por outro, aumenta o isolamento e o caráter restrito do trabalho particular e, com isso, a dependência e a penúria da classe atada a esse trabalho" (HEGEL, 2022, p. 516; FD, §243).

e deveres da *Sittlichkeit*. O plebeu não aspira a um lugar melhor no sistema; ele nega a legitimidade do próprio sistema. Para Hegel, essa postura não é potente no sentido positivo de propor uma nova ordem, mas é negatividade pura, uma força destrutiva e desagregadora. Assim, a plebe não é um sujeito histórico em potência, mas um obstáculo ontológico à completude da vida ética burguesa.

Desta forma, a plebe cumpre uma função paradoxal no sistema ético hegeliano: ela é o sintoma de seu limite interno. Sua existência comprova que a sociedade civil, enquanto esfera da particularidade, é incapaz de realizar a universalidade concreta que promete. A plebe é o ponto em que o universal abstrato do direito e do mercado revela seu caráter excludente e contraditório¹⁰. Ela é, nas palavras de Frank Ruda (2019), um problema sem solução que Hegel honestamente reconhece. Como esse outro interno não integrável, a plebe persiste como uma interrogação permanente à racionalidade da sociedade moderna, demonstrando que a produção da riqueza é inseparável da produção de um resto humano que essa mesma racionalidade não pode integrar, mas também não pode eliminar.

2.3 A Dupla Figura: Plebe Pobre e Plebe Rica

A análise hegeliana atinge seu ponto mais agudo quando revela que a lógica estrutural de exclusão não gera uma figura única, mas um par dialético que corrói a vida ética por ambos os extremos: a plebe pobre e a plebe rica. Esta dupla figura não é contingente, mas expressa a contradição fundamental da sociedade civil entre a universalidade formal do direito e a particularidade concreta dos interesses. Ruda (2019) e Vieweg (2019) iluminam como ambas, embora em polos opostos da escala social, compartilham uma mesma essência: a negação da mediação ético-institucional que constitui a *Sittlichkeit*.

A plebe pobre é a figura da exclusão sofrida e interiorizada como revolta. Ruda (2019) argumenta que ela personifica a "convicção sem direitos", uma consciência de exclusão que se transforma em revolta interior e negação da ordem social. Sua "convicção sem direitos" é a consciência aguda de ter sido expulsa do pacto social. Sua indignação não é um mero afeto, mas uma postura ética negativa perante o mundo. Ela nega as instituições porque sente, com razão, que essas instituições a negaram primeiro. Sua ação é, predominantemente, de recusa e

¹⁰ A contradição é evidenciada por Hegel em suas lições: "À medida que a riqueza aumenta, por um lado, a miséria, por outro. [A causa desta relação é esta.] À medida que os produtos se tornam mais genéricos, eles são produzidos com maior facilidade. [...] As ocupações concretas [artesanato] são arruinadas pelas fábricas. É assim que a riqueza se acumula" (HEGEL, 2018, p. 173, § 629).

desagregação. Ela não consegue agir coletivamente de forma construtiva porque sua própria subjetividade foi moldada pela privação do reconhecimento, que é a base de qualquer ação ética comum. A plebe pobre é, portanto, o sujeito passivo da exclusão, cuja agência se limita à negação destrutiva da ordem que o oprime.

Em contrapartida diametral, a plebe rica é a figura da exclusão ativa e arrogante. Ela não sofre a privação de direitos, mas perverte a essência do direito, convertendo-o em instrumento de privilégio pessoal. Como analisa Vieweg (2019), sua "compreensão abalada do direito" leva-a a crer que a lei é manipulável e que o reconhecimento recíproco pode ser substituído pela relação de dominação. Enquanto a plebe pobre é excluída das relações de mercado e de trabalho, a plebe rica busca colocar-se acima do mercado e das leis, corrompendo-os. Sua riqueza extrema não é sinal de integração ética, mas de uma particularidade hipertrofiada que rompe com o universal. A plebe rica é, assim, o sujeito ativo da corrupção, que destrói a *Sittlichkeit* não por rejeitá-la de fora, mas por decompor seus fundamentos a partir de dentro.

A existência deste par antitético demonstra que a lógica da exclusão na sociedade civil é totalizante e autoalimentada. Ela não produz apenas os marginalizados, mas também os que marginalizam; não só os que são privados de humanidade, mas os que desumanizam. A plebe pobre e a plebe rica são duas faces da mesma moeda: a dissolução dos laços éticos substantivos. Ambas representam o triunfo do princípio da particularidade absoluta, seja na forma da miséria que nada tem a perder, seja na forma da opulência que acredita nada dever à comunidade. Este duplo movimento revela a natureza circular da crise: a dinâmica econômica que gera a pobreza extrema (a plebe pobre) é a mesma que permite a acumulação obscena e a arrogância ética (a plebe rica). Ambas são filhos da mesma lógica e, juntas, minam as condições de possibilidade de uma vida livre e compartilhada. Desse modo, a plebe, em sua dupla configuração, deixa de ser um problema setorial para se tornar a expressão sintomática do mal-estar constitutivo da modernidade burguesa, sinalizando que a reconciliação entre o indivíduo e o todo permanece uma tarefa não resolvida no âmbito da pura sociedade civil.

3 Sofrimento, trauma e a negatividade estéril

Se a análise da gênese ontológica estabeleceu a plebe como um resto produzido com necessidade lógica, cumpre agora investigar a contradição vivida dessa posição. Qual é a experiência subjetiva de um ser que o sistema social constitui para, em seguida, excluir de todos os circuitos de reconhecimento e efetivação? Este capítulo sustenta que o sofrimento plebeu

não é uma dor dialética que move o espírito, mas a experiência de um impasse ético: a manifestação de uma negatividade que, privada de mediação, não consegue negar produtivamente o dado, voltando-se contra o próprio sujeito e dissolvendo-o. Para demonstrar essa tese, percorreremos três momentos analíticos entrelaçados: a qualificação do sofrimento ético-estrutural, seu caráter traumático e irreduzível, e seu desfecho na perda da própria subjetividade.

3.1 Dor (Schmerz) e Sofrimento (Leiden) em Hegel

A patologia espiritual da plebe exige que nos afastemos de uma compreensão meramente quantitativa da pobreza e adentremos a qualificação específica do sofrimento que ela engendra. Em Hegel, é crucial distinguir entre a dor (Schmerz) física ou psicológica, contingente e pontual, e o sofrimento (Leiden) ético-espiritual¹¹, que é estrutural e constitutivo de uma relação deteriorada com o todo social¹². A pobreza pode provocar dor, mas a condição plebéia é a institucionalização de um sofrimento existencial, a experiência vivida de uma privação que atinge o cerne da subjetividade moderna: sua necessidade de reconhecimento e de efetivação na objetividade. O sofrimento plebeu não é apenas a carência de bens, mas a consciência aguda da impossibilidade de realizar a própria liberdade através das mediações sociais disponíveis. É a vivência de ser um sujeito para quem o mundo objetivo tornou-se estranho e hostil.

Este sofrimento de um ser que se define, portanto, por uma relação de exclusão com a totalidade ética pois, a relação com o todo social é a negação do reconhecimento. Não se trata de um mal-estar subjetivo isolado, mas da objetivação de uma negação. O plebeu sofre porque a sua subjetividade, que anseia por se reconhecer no universal e por ser reconhecida por ele,

11 A análise conceitual da dor (*Schmerz*) e do sofrimento (*Leiden*) é desenvolvida por Hegel ao longo de sua Filosofia do espírito na obra *Enciclopédia das Ciências Filosóficas* (1830), sendo fundamental para compreender a patologia espiritual da plebe. Para Hegel, esses não são meros estados empíricos ou psicológicos, mas momentos dialéticos e relacionais que surgem na mediação do espírito consigo mesmo e com o mundo. A dor é um sinal da alteridade e da ruptura de um estado, enquanto o sofrimento representa uma afecção mais profunda e estrutural da subjetividade em sua relação deteriorada com a totalidade ética. Partimos desta análise para conceituar o sofrimento-impasse da plebe: uma experiência de exclusão radical que, ao privar o indivíduo das mediações do trabalho e do reconhecimento, gera uma negatividade estéril – uma força de recusa que, impossibilitada de se objetivar, volta-se contra o próprio sujeito, configurando a "dor ética" de um resto inassimilável. E a interpretação sistematizada de Pedro Novelli em seu artigo: *A dor e o sofrimento em Hegel: os não-verbetes da Enciclopédia* (2012).

12 A deterioração da relação com o todo tem raiz na própria natureza da sociedade civil, que, "a esfera da particularidade que se imagina o universal, guarda dentro de si nessa identidade somente relativa com esse universal tanto a particularidade natural quanto a particularidade arbitrária [e guarda], com isso, o resto do Estado de natureza" (HEGEL, 2022, p. 462; FD, § 200)

encontra apenas o vácuo, a indiferença ou o desprezo. Seu sofrimento é a prova negativa do caráter não-universal da universalidade burguesa. É um sofrimento relacional e dialético, pois nasce precisamente da contradição entre a promessa universal de inclusão e a realidade particular de sua exclusão concreta.

Analisaremos a perda da honra (Ehre) como um núcleo desse sofrimento. A honra é, para Hegel (FD, §207), um momento essencial da realização da subjetividade na objetividade social. A perda da honra para a plebe é, portanto, a perda de seu lugar reconhecido no todo. Essa honra não é um sentimento vazio, mas a forma social do autorrespeito, a confirmação intersubjetiva de que a própria existência tem valor para a comunidade. Através do trabalho e da membresia em um estamento ou corporação, o indivíduo adquire honra, internalizando a certeza de ser uma parte valiosa do todo (ibid. §241). A plebe, privada de trabalho digno e de inserção corporativa, é sistematicamente privada de honra. Seu sofrimento é, em boa medida, o sofrimento da desonra institucionalizada, da humilhação de ser tratado como um resto dispensável pelo próprio organismo social do qual, paradoxalmente, é um produto necessário. Esta desonra não é um acidente, mas a expressão subjetiva de sua posição objetiva de "resto" inassimilável.

Dessa forma, o sofrimento da plebe apresenta uma estrutura temporal peculiar. Não é um evento traumático pontual que pode ser superado, mas uma condição permanente e insuperável no âmbito da sociedade civil. Ele é o sofrimento de um impasse, de uma situação na qual a dialética do reconhecimento encontra um ponto de colapso. O indivíduo na condição de plebe não pode negar dialeticamente sua condição (superá-la através do trabalho e do reconhecimento) porque lhe é negado o acesso aos meios dessa negação. Ele fica preso na pura positividade de sua exclusão, sem a negatividade do trabalho que transforma. Seu sofrimento é, portanto, estéril¹³: não gera nova síntese, apenas reproduz a dor da exclusão. Esta esterilidade marca a transição de um sofrimento dialético (que move a história) para um sofrimento-impasse, que paralisa e corrói.

3.2 Do Sofrimento Dialético ao Sofrimento-Impasse: O Trauma como Ferida Estrutural

¹³ Utilizamos aqui o termo sofrimento estéril que pode ser caracterizado a partir da análise de Novelli (2017) ao definir que a força de negação da plebe é incapaz de se objetivar, consome o próprio sujeito.

O sofrimento da plebe, longe de configurar uma dor dialética¹⁴ que o espírito supera e incorpora, apresenta-se como um trauma irreduzível. Para compreender esse sofrimento-impasse, a reflexão de Rebecca Comay (2011)¹⁵ sobre a temporalidade traumática em Hegel torna-se decisiva. Em sua análise, o trauma se define como "o retorno do que nunca aconteceu pela primeira vez" (ibid., p. 78), uma descrição que se ajusta precisamente à exclusão plebéia. Esta não é um evento histórico contingente, mas um subproduto estrutural e repetitivo da sociedade civil, um passado de violência que insiste sem nunca ter sido propriamente experienciado como um momento integrável. Nesse sentido, a plebe é a ferida traumática da sociedade civil, um sintoma de que a universalidade dessa esfera é construída sobre uma particularização excludente que não pode ser elevada à consciência reconciliada. Essa leitura encontra eco no trabalho de Andres Ortigosa (2023), que, explorando a relação entre trauma, hábito e memória, sustenta que a experiência traumática em Hegel configura uma subjetividade danificada, presa a uma repetição compulsória que a lógica do espírito não consegue elaborar. A plebe encarna essa compulsão à repetição: sua existência é o retorno incessante do reprimido lógico do sistema.

Esse caráter traumático funda a esterilidade específica da negatividade da plebe. Contudo, se na dialética hegeliana a negatividade é o motor da superação (*Aufhebung*), como exemplifica o trabalho formativo do escravo, a plebe vive uma "não suprassunção" (NOVELLI, 2017, p. 40). Sua revolta é uma força de recusa que, não mediada pelo trabalho ou pelo reconhecimento, não consegue se objetivar e se consome em fúria inoperante. Assim, o trauma plebeu marca o limite interno do projeto reconciliatório hegeliano. A ferida da exclusão não é curada pelas mediações da sociedade civil ou do Estado; ela persiste como um real ético que resiste à simbolização total, um testemunho silencioso da inconciliabilidade radical no seio da vida ética. Como analisa Schildbach (2021), a privação da honra e do reconhecimento social é o cerne da ferida ética que define a condição da plebe, corroendo as possibilidades de autorealização do indivíduo. A resistência da plebe, portanto, não é um momento dialético, mas o índice de um impasse: a prova de que a promessa moderna de liberdade produz,

14 A "dor dialética" é o sofrimento que cumpre uma função no sistema hegeliano. É uma negatividade produtiva. Na *Fenomenologia do Espírito* (2003), o sofrimento, a alienação e o trabalho negativo são momentos necessários para a consciência progredir em sua jornada rumo ao saber absoluto. A dor do escravo, sua angústia diante da morte e seu trabalho forçado são o que, paradoxalmente, o educam para a liberdade. Esse sofrimento é superado (*aufgehoben*) numa síntese superior. É um sofrimento com teleologia, com um "para quê" dentro da lógica do espírito.

15 Rebecca Comay (2011) estabelece que a Revolução Francesa permanece para Hegel como um trauma, um "excesso histórico" que resiste à digestão dialética completa, criando uma estrutura de luto patológico. Aplicamos aqui essa estrutura temporal ao sofrimento impasse da plebe.

necessariamente, um resto humano inassimilável cujo sofrimento é a verdade negativa da própria totalidade.

3.3 A Perda da Subjetividade

A chave para decifrar o estatuto ontológico da plebe e a profundidade de seu sofrimento encontra-se no que Novelli (2017) denominou "negatividade sem negatividade". Para compreender a especificidade desse sofrimento, é crucial recorrer à distinção hegeliana (já mencionada anteriormente), entre a dor contingente e o sofrimento ético-estrutural. Enquanto a primeira é um afeto pontual, o segundo é uma relação deteriorada e permanente com o todo social, uma privação que atinge o cerne da subjetividade moderna: sua necessidade de reconhecimento. É nesse registro do sofrimento que se inscreve o padecimento da plebe.

A negatividade é a própria essência da subjetividade, o poder de diferenciar-se do dado imediato e, através dessa negação, constituir-se como um eu autônomo. A plebe, no entanto, vive uma negatividade esvaziada de seu poder constituinte. Ela é negatividade pura, mas uma negatividade que, em vez de forjar uma nova identidade, dissolve toda identidade. É a negação que não nega *algo* em prol de *algo outro*, mas que nega de forma absoluta e, assim, nega a si mesma enquanto força produtiva. Sua revolta é a expressão dessa negatividade estéril: ela rejeita o mundo, mas não consegue projetar um mundo alternativo, pois lhe foram negados os instrumentos espirituais (*Bildung*) e materiais (o trabalho reconhecido) para tal projeção.

Esta condição resulta naquilo que Novelli (2017) descreve como uma existência de "vida após a morte", um estado de suspensão ontológica: "Ele não vive nem morre. Um movimento sem movimento, uma identidade sem identidade, um ser sem ser, uma negatividade sem negatividade, enfim, uma não suprassunção" (ibid., p. 40). O plebeu habita uma zona cinzenta fora da dialética viva/morto, presença/ausência. Ele é o "órgão sem corpo" do organismo social, uma parte que perdeu sua função e, com ela, sua razão de ser. Sua subjetividade, longe de ser afirmada na negação, é dissolvida por ela. O plebeu não consegue se constituir como um "eu" estável frente a um "não-eu", porque o mundo que poderia servir de contraponto para sua autodeterminação o exclui radicalmente. A plebe sofre, portanto, de uma perda de subjetividade¹⁶, ou melhor, sofre por ser uma subjetividade condenada à impossibilidade de se realizar.

¹⁶ A perda da subjetividade é descrita por Novelli (2017, p. 40) como um estado de suspensão ontológica: "Ele não vive nem morre. Um movimento sem movimento, uma identidade sem identidade, um ser sem ser, uma negatividade sem negatividade, enfim, uma não suprassunção."

Aqui, o sofrimento atinge seu ápice ético. Não se trata mais apenas da dor da exclusão ou do trauma da violência estrutural, mas da angústia da desapropriação de si. O que define a subjetividade moderna para Hegel é a liberdade como autodeterminação. A plebe é o sujeito a quem essa autodeterminação é negada não por uma coerção externa explícita, mas pela sutil e total coerção da exclusão. Sua vontade não encontra um conteúdo objetivo no qual se realizar; ela gira em falso, consumindo-se em ódio ou resignação. Esta é a força negativa desprovida de mediação: o poder de negar que, privado de um campo de atuação, volta-se contra o próprio sujeito, desintegrando-o.

A análise hegeliana da plebe, ainda que o filósofo não utilize o termo, permite-nos diagnosticar um processo rigoroso de desumanização. Como aponta Bourdin (2001), a exclusão plebéia não produz apenas pobreza material, mas efetua uma dessocialização radical que atinge o próprio estatuto humano do indivíduo. Na arquitetura hegeliana, o humano não é um dado natural, mas uma conquista ético-espiritual que se realiza através da mediação social: pelo trabalho, pela formação (Bildung), pelo reconhecimento recíproco e pela participação na vida ética (Sittlichkeit). A plebe é sistematicamente privada de todas essas mediações. O resultado não é um retorno a um "estado de natureza" pois a sociedade lhe arrancou até mesmo os meios naturais de subsistência, mas a produção de uma nova e paradoxal forma de existência: a do "homem sem qualidades de homem" (ibid.). Esta figura não é pré-social, mas pós-social; é o produto de uma socialização que, ao excluir, dessocializa. Sua desumanização consiste precisamente na impossibilidade de realizar aquelas determinações (trabalho, honra, reconhecimento) que, para Hegel, constituem a essência do ser humano como espírito objetivo.

Este processo de desumanização realiza plenamente a "negatividade sem negatividade". Se a negatividade produtiva é o que define a subjetividade humana, a plebe experimenta uma negatividade estéril que, longe de constituí-la como sujeito, a dissolve. Ela se encontra reduzida ao que Bourdin (2001), seguindo intuições hegelianas, chama de "vida nua", uma vida despida de todas as determinações éticas, culturais e relacionais que conferem densidade à existência humana. Esta "vida nua" não é a vida biológica bruta, mas a vida ética esvaziada, a pura possibilidade abstrata de uma humanidade que nunca se atualizará. O plebeu vive na angústia desta abstração: ele possui a consciência formal de sua liberdade infinita, mas experimenta concretamente a impossibilidade total de efetivá-la no mundo objetivo. Sua desumanização é, portanto, dialética: é a humanidade que se torna consciente de sua própria impossibilidade. Ele é desumanizado não por carência animal, mas por excesso de consciência, consciência de uma promessa (a liberdade moderna) que a ordem social existente torna irrealizável para ele.

Nesse sentido, a plebe não é portadora de uma negatividade revolucionária, mas de uma negatividade aprisionada. Seu sofrimento-impasse, de caráter traumático, e sua condição de "negatividade sem negatividade" mostram que ela representa o ponto de colapso da dialética do reconhecimento e da formação (*Bildung*). Ela é a figura de uma subjetividade que a eticidade (*Sittlichkeit*) necessariamente gera e simultaneamente impossibilita. Desse modo, uma pergunta última se impõe: se a plebe é essa figura dessocializada, um "resto" ontológico para quem as mediações internas (trabalho, honra) estão bloqueadas, que respostas a sociedade civil e o Estado hegeliano podem oferecer? A investigação desse limite, a falha ontológica das instituições de mediação, será a tarefa do próximo capítulo.

4 A Naturalização da Exclusão e os Limites da Mediação

4.1. A Lógica Perversa: Produzir, Naturalizar, Culpar

A sociedade civil burguesa não só produz a pobreza e a plebe como seu subproduto necessário; ela também opera uma dupla violação. A primeira é material, a exclusão efetiva. A segunda é simbólica: a naturalização ideológica dessa exclusão. Hegel já apontara como a miséria tende a ser atribuída a "circunstâncias contingentes, físicas e as que residem nas relações externas" (FD, § 241), ou à suposta indolência do pobre. Esse deslocamento de uma questão social para uma falha individual neutraliza a percepção da injustiça (*Unrecht*). A plebe sofre, assim, uma injustiça dupla: a privação material e a culpa indevida. Sua "indignação interior contra os ricos, contra a sociedade, o governo, etc." (FD, § 244) é também revolta contra essa culpabilização.

Essa dinâmica de produzir e depois naturalizar a exclusão ecoa, de modo estrutural, a crítica colonial de Frantz Fanon. Ao analisar a fabricação do colonizado, Fanon identifica o cerne da violência racista: a produção de uma "zona de não-ser". Ele escreve: "e o negro não é um homem. Há uma zona de não-ser, uma região extraordinariamente estéril e árida, uma rampa essencialmente despojada, onde um autêntico ressurgimento pode acontecer." (FANON, 2008, p. 26). Esta "zona de não-ser" não é uma metáfora, mas a descrição de um estatuto ontológico negado: a humanidade é sistematicamente recusada ao outro, que é fixado no lugar de um ser inferior, de um não-homem.

A análise de Deivisson Faustino (2023) sobre a "interdição do reconhecimento" em Fanon mostra como a violência colonial instaura uma negação ontológica radical, fixando o colonizado numa "zona de não-ser" onde sua humanidade é interdita. Essa interdição,

argumenta, bloqueia a dialética hegeliana do reconhecimento. Enquanto em Hegel a luta entre senhor e servo, ainda que conflituosa, abre caminho para o reconhecimento mútuo, no colonialismo esse movimento é interrompido na origem. O colonizador nega ao colonizado o status de um "outro" cujo reconhecimento seja sequer possível.

Transpondo essa reflexão para o interior da sociedade civil hegeliana, a condição da plebe ganha novos contornos. Ela também ocupa uma "zona de não-ser" social, um espaço de dessocialização radical criado pela economia e naturalizado pelo imaginário social. A plebe é o "não-burguês", aquele para quem os elementos do reconhecimento ético estão estruturalmente bloqueados.

Tal como na análise de Faustino, trata-se de uma interdição do reconhecimento que não é acidental, mas constitutiva. A plebe é produzida como o "outro interno" a quem se nega a condição de interlocutor válido. Sua resistência, portanto, não é o início de uma luta dialética por reconhecimento, mas a expressão de uma negatividade aprisionada, o sintoma de uma dialética que não consegue começar. Desse modo, a plebe explicita a fissura da universalidade burguesa: ela é o elemento que o sistema necessita gerar, mas cuja existência desmente sua pretensão à totalidade ética inclusiva.

4.2 A Falha Ontológica das Mediações: A Plebe Inassimilável

Diante da patologia social representada pela plebe, Hegel examina os mecanismos de mediação imanentes à sociedade civil a corporação, a polícia e a caridade, , concluindo pela sua insuficiência ontológica. A falha dessas instituições não é acidental ou administrativa; ela decorre do fato de que todas pressupõem um sujeito que a própria plebe deixou de ser: o indivíduo socializado, dotado de habilidades, integrado no sistema de necessidades e disponível para o reconhecimento ético.

A corporação (Korporation), apresentada por Hegel (FD, §255) como "a segunda raiz ética do Estado, a que está fundada na sociedade civil", tem a função precisa de unir interiormente os momentos cindidos da particularidade e da universalidade, de sorte que "nessa reunião o bem-próprio particular é enquanto direito efetivado" (ibid.). Contudo, como observa Neuhauser (2000), a corporação pressupõe um indivíduo já dotado de uma habilidade, de um ofício, de um lugar reconhecido no sistema produtivo. A plebe, enquanto "resto ontológico" e figura da dessocialização radical, é exatamente o oposto: é o sujeito sem lugar, sem ofício reconhecido, tornando-se "inempregável e indigno de reconhecimento" pelo próprio sistema que a gerou. Integrá-la na corporação seria, portanto, um contrassenso lógico, pois a corporação

existe para quem já está incluído, não para quem foi estruturalmente excluído de seus pressupostos básicos.

De modo semelhante, a polícia (Polizei), enquanto poder administrativo, e a caridade, como auxílio subjetivo, falham por atuarem apenas nas externalidades do problema. A polícia, conforme Hegel (FD, § 236) descreve, tem por fim "mediar o indivíduo com a possibilidade universal" e deve "cuidar da iluminação pública, da construção de pontes, da avaliação e da determinação das carências cotidianas, assim como da saúde" (ibid., 2022, p. 512; FD, § 236). Pode oferecer trabalho público emergencial ou regular o mercado. No entanto, como argumenta Novelli (2017, p. 42), sua atuação "se dá pontualmente sobre os efeitos ou focos de incêndio que precisam ser apagados sem que se possa preveni-los". Já a caridade, embora possa aliviar momentaneamente a fome, acaba por "degradar" o sentimento de honra e independência do assistido, pois o coloca numa relação de dependência humilhante (FD, § 242). Ambas são, nas palavras de Bourgeois (2004, p. 85), curativos aplicados numa ferida que se reabre continuamente pela lógica interna do próprio organismo social. Nenhuma das duas pode refazer o tecido ético rompido, restituir a *Bildung* negada ou devolver o reconhecimento perdido.

Esta falha ontológica das mediações expõe, assim, um limite absoluto da sociedade civil. A plebe revela-se como um "resto que escapa à totalização ética" (HERNANDEZ, 2021, p.153), não por contingência, mas por essência. Sua existência é a negação viva dos princípios que regem essa esfera. As instituições éticas da sociedade civil mostram-se estruturalmente incapazes de lidar com aquilo que nega a própria possibilidade da eticidade nelas. Como observa Schildbach (2018), a resposta institucional à pobreza na sociedade hegeliana opera como um paliativo superficial, que não ataca a raiz sistêmica do problema, a saber, a lógica imanente de acumulação e exclusão que produz a plebe como seu subproduto necessário.

4.3 A aporia como Revelação: a plebe como limite

O percurso da análise nos conduz inevitavelmente à instância suprema da filosofia do direito hegeliana: o Estado racional. No entanto, a figura da plebe interpõe-se não como um problema administrativo, mas como um obstáculo ontológico que revela menos uma falha contingente do que um limite estrutural do próprio projeto de reconciliação ética. A aporia que Avineri (1974, p. 154) destaca como momento de singular honestidade no sistema de Hegel, manifesta-se concretamente na forma de uma contradição viva que o Estado não pode resolver, mas apenas constatar. Esta aporia, como observa, também, Allen Wood (1993), expõe o limite

interno do projeto reconciliatório hegeliano: o Estado racional pressupõe uma sociedade civil que, por sua própria lógica imanente, gera uma exclusão que o Estado não pode remover sem transformar radicalmente seus próprios fundamentos. A plebe persiste, portanto, como testemunho mudo desta impotência.

A plebe não é um sujeito de resistência, mas a encarnação de um impasse. Sua "indignação interior" (FD, § 244) não se traduz em uma práxis transformadora; é a expressão subjetiva de uma exclusão objetiva e total. Esta revolta é, portanto, parte do sintoma, não sua superação. Ela não assume "a forma do direito", mas a forma da negação do direito, uma negação incapaz de gerar uma nova síntese.

Dessa forma, a plebe configura-se não como um agente, mas como a condição de impossibilidade de completude ética. Sem a mediação do trabalho e do reconhecimento, sua existência não se converte em ação política, mas persiste como passividade radical. Esta passividade é, contudo, ativa em seu efeito desestabilizador: ela personifica o fracasso da mediação e se torna o símbolo vivo da contradição entre o particular e o universal. A plebe não "resiste" ativamente; ela é a resistência na forma de um resto inerte, um ponto de opacidade que o discurso ético não pode iluminar.

O Estado hegeliano, enquanto síntese ética suprema, depara-se assim com um desafio qualitativamente novo: não mais apenas administrar a pobreza, mas lidar com uma existência que nega, por sua própria constituição, a lógica da integração. A plebe representa uma particularidade que não apenas não foi elevada à universalidade, mas que desvela o caráter não-universal dessa universalidade. Sua mera presença é a prova concreta de que a reconciliação estatal permanece incompleta. O limite do Estado revela-se, então, não na incapacidade de oferecer assistência material, mas na sua impotência para simbolizar uma forma de vida que sua própria base econômica gera e simultaneamente exclui.

Portanto, a aporia hegeliana deve ser compreendida através da categoria do limite interno manifestado. A insolubilidade do problema da plebe decorre do surgimento de uma figura que o sistema não pode digerir nem expelir. A plebe, em sua negatividade estéril, é o testemunho crítico imanente dessa impossibilidade. Ela não aponta para uma reconciliação futura, mas para um impasse constitutivo: o Estado moderno, tal como concebido por Hegel, necessita da sociedade civil burguesa e, portanto, das condições que geram a plebe; mas essa mesma plebe, como produto necessário, denuncia o caráter não-universal dessa universalidade estatal. A grandeza da filosofia do direito reside, assim, em legar este diagnóstico paradoxal: a plebe é, ao mesmo tempo, sinal de uma ferida social incurável e a prova material de que a reconciliação é sempre, de algum modo, exclusionária.

CONCLUSÃO

Se há um eixo que atravessa e unifica os três movimentos desta investigação, ele é a lógica do limite. Longe de ser um resíduo contingente, a plebe hegeliana é a encarnação de uma contradição necessária, o ponto onde a sociedade civil é forçada a encarar o fracasso de sua própria promessa universalista. A leitura que desenvolvemos demonstra que a famosa aporia hegeliana não é um vazio de solução, mas um conceito pleno, cujo conteúdo substantivo é precisamente este resto inassimilável. A impossibilidade de reconciliação não decorre de uma falha lógica do sistema, mas do choque desse sistema com uma figura que sua própria dinâmica produz como seu exterior constitutivo.

A plebe não é um sujeito dialético que aponta para uma síntese futura. É uma negatividade imóvel, o que Pedro Novelli precisamente nomeou como "negatividade sem negatividade". Ela é o sintoma de uma dialética do reconhecimento que, na esfera da sociedade civil, encontra seu bloqueio absoluto. O plebeu não pode reconhecer-se nas instituições que o humilham, e estas não podem reconhecê-lo sem negar seus próprios fundamentos excludentes. Portanto, a plebe não é um acidente na arquitetura hegeliana; ela é a verdade negativa de sua totalidade, o indicador de que a reconciliação entre liberdade subjetiva e ordem objetiva repousa, na modernidade burguesa, sobre uma exclusão constitutiva. A plebe é o real que perturba o simbólico da *Sittlichkeit*.

É a partir dessa chave que a falha ontológica das mediações da corporação à polícia revela seu sentido mais profundo. Elas não fracassam por ineficiência, mas por incomensurabilidade. Seu pressuposto é um indivíduo disponível para a formação ética (*Bildung*) e para a honra corporativa. A plebe, porém, é a figura da dessocialização concluída, para quem a via da mediação institucional está, por definição, fechada. A plebe é a prova prática dessa clausura. O recurso à crítica de Frantz Fanon serviu para potencializar esta intuição: tal como o colonialismo produz o colonizado como zona de não-ser e depois naturaliza essa produção, a sociedade civil gera a plebe e, num segundo movimento ideológico, atribui sua condição ao acaso ou ao déficit moral. O processo de naturalização, contudo, esbarra no obstáculo irreduzível da existência plebéia como fato social bruto. É ela que impede que a exclusão seja totalmente convertida em culpa ou fatalidade, mantendo-a como uma questão ética aberta e insolúvel.

Deste modo, a honestidade de Hegel, tão salientada por Avineri, deve ser relida. Ela não consiste apenas em admitir a falta de uma solução técnica, mas em permitir que a contradição

se exponha em sua forma mais crua: a de um sistema que, para funcionar, deve gerar a figura que testemunha contra ele. A plebe é a encarnação desse testemunho. Ela não é um resto externo ao Estado racional, mas seu limite interno manifestado. Sua existência persistente, mesmo na ausência de uma solução dialética, constitui o legado crítico mais agudo da filosofia do direito.

Assim, concluímos que a análise hegeliana transcende seu contexto para nos confrontar com uma interrogação permanente. Ela não nos oferece uma teoria da emancipação da plebe, mas uma diagnóstica rigorosa da produção necessária de um inassimilável. O desafio que ela lega não é o de encontrar uma mediação mais eficaz dentro do mesmo quadro, mas o de pensar a possibilidade de uma eticidade (*Sittlichkeit*) cuja universalidade não tenha como preço a produção sistemática de um "outro" inassimilável. A plebe, em sua negatividade estéril e em sua existência como limite, permanece como a interrogação viva sobre os fundamentos exclusivos da nossa própria ideia de liberdade, razão e comunidade. Pensar a partir deste impasse é a tarefa crítica que Hegel, à sua maneira, nos deixou.

REFERÊNCIAS

- AVINERI, S. **Hegel's theory of the modern State**. Cambridge: Cambridge University Press, 1974.
- BOBBIO, Norberto. **O conceito de sociedade civil**. Tradução: Carlos Nelson Coutinho. Rio de Janeiro: Edições Graal, 1982.
- BOURDIN, Jean-Claude. Hegel et la question sociale: société civile, vie et détresse. **Revue germanique internationale**, 15, 2001, p. 145-176.
- BOURGEOIS, Bernard. **Hegel: os atos do espírito**. Traduzido por Paulo Neves. São Leopoldo: Unisinos, 2004.
- BUCHWALTER, Andrew. Hegel, Human Rights, and Political Membership. **Hegel Bulletin**, 34/1, 2013. pp. 98-119
- COMAY, Rebecca. **Mourning Sickness: Hegel and the French Revolution**. Stanford: Stanford University Press, 2011.
- FANON, Frantz. **Pele negra, máscaras brancas**. Tradução de Renato da Silveira. Salvador: EDUFBA, 2008.
- FAUSTINO, Deivisson M. C. A “interdição do reconhecimento” em Frantz Fanon: a negação colonial, a dialética hegeliana e a apropriação calibrada dos cânones ocidentais. **Revista de Filosofia Aurora**, Curitiba, v. 33, n. 59, p. 455-481, 2021.
- HEGEL, G.W.F. **Enciclopédia das Ciências Filosóficas em Compêndio (1830). Volume III. A Filosofia do Espírito**. São Paulo: Edições Loyola, 1995.
- HEGEL, G.W.F. **Lectures on the philosophy of right, 1819-1820**. Translated with an introduction and notes by Alan Brudner. Toronto: University of Toronto Press, 2023.
- HEGEL, Georg W.F. **Fenomenologia do Espírito**. Volume único 2. ed. Tradutor: Paulo Meneses com a colaboração de Karl-Heinz Effen e José Nogueira Machado. Petrópolis: Editora Vozes, 2003.

- HEGEL, G.W.F. **Linhas fundamentais da filosofia do direito ou direito natural e ciência do Estado no seu traçado fundamental**. Tradução, apresentação e notas: Marcos Lutz; adendos de Eduard Gans; introdução de Jean-François Kervégan. São Paulo: Editora 34, 2022.
- HEGEL, G.W.F. **Sistema da vida ética**. Tradução: Artur mourão. Lisboa: Editora 70, 2018.
- NEUHOUSER, Frederick. **Foundations of Hegel's social theory: actualizing freedom**. Cambridge Harvard University Press, 2000.
- NEUHOUSER, Frederick. Hegel sobre la vida, la libertad y la patología social. **Pensamiento Político**, [s. l.], n. 5, 2014, p. 103-120.
- NOVELLI, Pedro. A solução do problema da pobreza através dos órgãos de vigilância na Filosofia do Direito de Hegel. **Ágora Filosófica**, UNICAP, ano 17, jan/jun. 2017 <https://www1.unicap.br/ojs/index.php/agora/article/view/1001>
- NOVELLI, Pedro Geraldo Aparecido. A dor e o sofrimento em Hegel: os não-verbetes da Enciclopédia. **Ágora Filosófica**, Recife, v. 12, n. 1, p. 199-207, jan./jun. 2012 <https://repositorio.unesp.br/server/api/core/bitstreams/d7ce078f-d26a-4cb0-8144-51e47d0444df/content>
- ORTIGOSA, Andres. Experiencias traumáticas y subjetividad dañada: la relación entre manía, mal hábito y recuerdos según Hegel. **Revista Hybris**, Valparaíso, v. 15, n. 1, p. 193-214, 2024. <https://revistas.uv.cl/index.php/RHV/article/view/3754/4122>
- RUDA, Frank. A população ou: o fim do estado hegeliano. **Revista Eletrônica Estudos Hegelianos**, ano 16, n. 28, 2019, p. 01-21. <https://ojs.hegelbrasil.org/index.php/reh/article/view/375/301>
- SCHILDBACH, Ina. **Armut als Unrecht**. Zur Aktualität von Hegels Perspektive auf Selbstverwirklichung, Armut und Sozialstaat. Bielefeld: Transcrip Verlag, 2018.
- SCHILDBACH, Ina. Armut bei Hegel. In: SCHWEIGER, Gottfried; SEDMAK, Clemens. **Handbuch Philosophie und Armut**. Berlin: J. B. Metzler Verlag, 2021. p. 115-121.
- VIEWEG, Klaus. **O pensamento da liberdade: Linhas fundamentais da filosofia do direito de Hegel**. Tradução de Gabriel Philipson, Lucas Machado, Luiz Fernando Martin. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2019.
- VIVIAN EICHENBERGER, Hernandez. **Pobreza e plebe em Hegel**. Tese Doutorado (Universidade Federal do Paraná). Curitiba: 2018 <https://acervodigital.ufpr.br/xmlui/bitstream/handle/1884/58153/R%20-%20T%20-%20HERNANDEZ%20VIVIAN%20EICHENBERGER.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- WOOD, Allen. Hegel and Marxism. In: BEISER, Frederick C. (Ed.). **The Cambridge Companion to Hegel**. Cambridge: Cambridge University Press, 1993. p. 414-444.
- WOOD, Allen. **Hegel's ethical thought**. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.